

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițki†

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțeva†** (Chișinău), prof. dr. **Petre Roman†** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini i 94 plane, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Trgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Leviki: Omul i Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chiinu*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAII I CONDIIILE DE EDITARE A *REVISTEI ARHEOLOGICE*173

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE *ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE*174

Mariana Gugeanu

Textilă liturgică arheologică – *Mânecuță* descoperită la Mănăstirea Căpriană. Conservare și restaurare

Keywords: archaeological textiles, conservation, restoration, Căpriană Monastery, Bănulescu-Bodoni.

Cuvinte cheie: textile arheologice, conservare, restaurare, mănăstirea Căpriană, Bănulescu-Bodoni.

Ключевые слова: археологический текстиль, консервация, реставрация, Каприанский монастырь, Бэнулеску-Бодони.

Mariana Gugeanu

***Epimanikon*, an archaeological liturgical textile item discovered at the Căpriană Monastery. Conservation and restoration**

The article deals with the issue of the conservation-restoration of the *Epimanikon*, a liturgical textile item originating from the crypt of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni. The discovery of the remains of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni's liturgical vestments at Căpriană Monastery, in 2016, raised specific problems as regards the conservation, research, restoration and turning to account of cultural heritage items with particular cultural and historical value. Out of all the constituent textile objects of the liturgical vestments, the left hand *Epimanikon* was in a severe degree of degradation. The results provided by the investigations on the nature of the constituent materials, types and nature of degradations, constituted the premises for establishing the stages of the conservation-restoration process. A support was designed for the textile item saved by conservation-restoration, in order to be turned to account in the museum, for the present and future generations.

Mariana Gugeanu

Textilă liturgică arheologică – *Mânecuță* descoperită la Mănăstirea Căpriană. Conservare și restaurare

Articolul prezintă problematica conservării-restaurării piesei textile liturgice – *Mânecuță*, provenită din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Descoperirea în anul 2016, la Mănăstirea Căpriană, a vestigiilor veșmintelor liturgice ale mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, a ridicat probleme de cercetare, conservare, restaurare și valorificare muzeală a unor bunuri de patrimoniu cultural de o valoare cultural-istorică deosebită. Dintre piesele textile componente ale veșmintelor liturgice, *Mânecuța* aferentă mâinii stângi, prezenta un grad accentuat de degradare. Rezultatele investigațiilor efectuate cu privire la natura materialelor componente, a tipurilor și a naturii degradărilor, au constituit premisele stabilirii etapelor procesului de conservare-restaurare. Pentru piesa textilă salvată prin conservare-restaurare a fost proiectat, special, un suport în vederea valorificării muzeale pentru generațiile prezente și viitoare.

Марияна Гуджеану

Археологический литургический текстиль – *Поручи* обнаружен в Кэприанском монастыре. Сохранение и Реставрация

В статье представлена проблема консервации-реставрации литургического текстильного изделия - *Поручи* из склепа митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Обнаружение в 2016 году в монастыре Кэприана остатков литургических облачений митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони поставило вопросы исследования, консервации, реставрации и музейной оценки объектов культурного наследия, представляющих особую культурно-историческую ценность. Среди текстильных деталей, которые входят в литургические облачения, левые *поручи*, показал повышенную степень деградации. Результаты исследований, проведенных в отношении природы компонентов, типов и характера деградации, послужили основанием для установления этапов консервационно-восстановительного процесса. Для текстильного изделия, сохраненного путем консервации-реставрации, была специально разработана, в частности, поддержка музейных ценностей нынешних и будущих поколений.

Introducere

În cadrul cercetărilor arheologice fragmentele de textile sunt foarte rar descoperite, comparativ cu obiectele din materiale anorganice (ceramică, metal). Descoperirea obiectelor textile în contextele arheologice prezintă un potențial enorm în cercetarea arheologică deoarece, prin cercetarea și examinarea atentă a fragmentelor de textile, acestea sunt capabile să „povestească”

despre aspectele sociale și culturale ale societăților din trecut, oferindu-ne, totodată, „unica ocazie de a fi foarte aproape de omul preistoric” [Andersson et al. 2010, 150].

Procesul de conservare-restaurare aplicat în cazul textilelor arheologice este unul dintre cele mai complexe, având în vedere atât natura organică a materialelor componente sau, de cele mai multe ori, compozită (în cazul alăturării unor ma-

teriale de natură diferită – organică și anorganică), cât și tipurile diferite de degradare generate de acțiunea cumulativă a factorilor existenți în mediul de înhumare.

Veșmintele liturgice, inclusiv mâneculele, descoperite în cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, ca parte integrantă a patrimoniului cultural mobil, reprezintă o mărturie documentar-istorică a costumului liturgic arhieresc de la începutul secolului al XIX-lea, constituind un reper al evoluției acestui tip de veșmânt, de-a lungul timpului; mesajul informațional conținut este valoros atât din punctul de vedere al caracteristicilor textile specifice, cât și din cel al rolului componentelor vestimentare, în corelație cu semnificația simbolică și ecleziastică a acestora.

Descrierea piesei

Referitor la aceste piese vestimentare liturgice – *mânecule*, atât locul de origine, cât și momentul apariției și integrării, ca parte componentă a costumului clerical, nu sunt cunoscute, cu exactitate. *Mâneculele*, numite și *rucavițe* (de la termenul slav *рука* – mână), sunt piese vestimentare comune celor trei trepte ierarhice (diacon, preot, arhieru), care se pun peste marginea mânecilor stiharului, pentru a le strânge, ca să nu stânjenească mișcările mâinilor. Din secolul al XVII-lea, mâneculele sunt purtate, ca și stiharul, de toate treptele ierarhiei clericale, simbolizând, întotdeauna, puterea divină care îl învrednicește pe slujitorul bisericesc să officieze serviciul religios. Ele amintesc, totodată, de legăturile care au curmat mâinile Mântuitorului, atunci când oamenii lui Pilat și ai Caiafei L-au prins și L-au legat deferindu-L acestora, spre judecare [Gregorian 1941, 56].

Ca veșmânt liturgic, mâneculele sunt accesorii ale stiharului fiind poziționate peste mânecile acestuia, în partea inferioară, cu rolul de a îngusta lărgimea mânecilor în zona încheieturii mâinii. În zonele laterale, mâneculele sunt prevăzute cu verigi (un număr de cinci pe fiecare dintre cele două laterale) prin care este trecut un șnur cu ajutorul căruia se realizează fixarea, strâns, a mâneculelor și, implicit, a părții inferioare a mânecilor stiharului, în jurul încheieturii mâinii; astfel, mișcările officiantului, în timpul efectuării serviciului religios, nu sunt stânjeneite.

Piesa textilă *Mânecula* stângă, care constituie subiectul acestui studiu, este realizată în tehnica broderiei manuale pe suport multiplu (textil și papetar), cu fire de mătase naturală colorate (maro, ocru – maroniu, galben-auriu, verde smarald), fire metalice din argint și argint aurit înfășurate pe miez de mătase naturală, benzi metalice spiralate și fațetate, paiete din cupru și din argint aurit, materiale componente care s-au păstrat în stare fragmentară (fig. 1; 3,a). Decorul broderiei este alcătuit din motive florale (trandafiri, lalele) și motive cu semnificație simbolică religioasă (crucea, mitra arhierescă); acestea din urmă prezintă, în compoziția artistică, și pietre decorative din sticlă, de culoare roșie și albastră. *Mânecula* stângă, după conservare-restaurare, are dimensiunea de 22,5x18,5 cm. Modalitatea de fixare a mâneculei la încheietura mâinii se realizează cu ajutorul unui șnur împletit manual din 10 fire de mătase naturală și verigi din Ag cu urme de aurire.

Etapele procesului de conservare-restaurare

Starea de conservare

În momentul prelevării artefactelor, *Mânecula* stângă prezenta o stare de degradare accentuată (fig. 1; 3,a). Din punctul de vedere al stării de conservare s-au constatat următoarele: deshidratarea și fragilizarea accentuată a materialelor textile; prezența depunerilor aderente de săruri și particule de pământ, a produșilor de descompunere organică, atât pe fața, cât și pe reversul pieselor textile (fig. 1).

Fig. 1. *Mânecula* stângă, înainte de detașare de pe stihar. Ansamblu.

Fig. 1. Left *Epimanikon*, before being detached from the Sticharion. Overview.

Fig. 2. Degradarea țesăturii – suport a broderiei, în diferite zone.

Fig. 2. Degradation of the embroidery's support weaving, in different areas.

Degradarea țesăturii utilizate ca suport a broderiei, respectiv lipsa integralității acesteia (din structura țesăturii păstrându-se doar unul dintre sistemele de fire componente, cel din mătase naturală) (fig. 2), uzura funcțională, anterior, momentului înhumării și, nu în ultimul rând, acțiunea factorilor de degradare specifici mediului de înhumare, au contribuit la detașarea și dispersarea elementelor componente ale broderiei (fig. 3,a). De asemenea, în același context, menționăm rezistența mecanică mult diminuată, atât a firelor de mătase naturală și a firelor metalice componente ale broderiei, cât și a firelor de mătase naturală componente ale șnurului utilizat pentru legarea acestei piese în jurul încheieturii mâinii. Alături de ceilalți factori de degradare, rezistența mecanică diminuată, a generat apariția scămoșărilor/a rupturilor cu lacune mari de material a acesteia, deformări și plieri ale materialului textil, produse în mod aleatoriu (fig. 3,a-b). Pe re-

versul piesei se observa existența a două fragmente, de mici dimensiuni, provenind de la țesături diferite, fapt ce presupune efectuarea, în cazul acestei piese, a unor intervenții anterioare (fig. 3,a).

Pe suprafața piesei textile se remarcă prezența, în cantitate mare, a produșilor de coroziune a metalelor, atât pe componenta metalică, cât și pe materialul textil aflat în imediata vecinătate a acesteia (fig. 2-3).

Menționăm de asemenea, prezența rădăcinilor de plante, foarte bine inserate în structura piesei și urme ale unui atac de insecte. Pe parcursul operațiilor de conservare-restaurare au fost identificate urme de ceară, poziționate în anumite zone, între firele metalice ale broderiei, fapt care a condus la presupunerea că, această piesă tex-

Fig. 3. *Mânecuță* înainte de conservare-restaurare. a - ansamblu; b - detaliu.

Fig. 3. *Epimanikon* before conservation-restoration. a - overview; b - detail.

Fig. 4. Curățire chimică, prin imersie.

Fig. 4. Chemical cleaning by immersion.

tilă a fost utilizată, vreme îndelungată, în cadrul îndeplinirii ritualurilor prevăzute în canoanele bisericești pentru anumite ocazii și sărbători.

Etape ale procesului de conservare – restaurare

Primele operații efectuate în cadrul procesului de conservare activă au constat în dezinfectia materialului arheologic, prelevarea de probe în vederea efectuării analizelor fizico-chimice și curățiri mecanice, în vederea îndepărtării impurităților fixate superficial. A urmat etapa hidratărilor progresive, alternate cu curățiri mecanice, operații pe parcursul cărora au fost îndepărtate și impuritățile a căror aderență la suportul textil, se diminuase. Elementele componente ale broderiei ce erau dispersate, au fost aranjate ca piesele de puzzle, pe o plasă de terilenă; această etapă a fost necesară în vederea reconstituirii integralității piesei, înainte de aplicarea tratamentelor umede și chimice. Au urmat curățiri umede, prin imersie în soluții de curățire conținând apă distilată, glicerină, alcool și detergent neutru. În continuare, s-au efectuat curățiri chimice, prin imersie în soluție de Complexon III, urmate de clătiri repetate până la neutralizarea materialului textil. Curățirile chimice s-au făcut alternativ cu cele mecanice. Curățirile mecanice s-au efectuat, sub lupă/stereomicroscop, cu ajutorul bisturiului și a periilor moi; în acest mod s-a reușit îndepărtarea impurităților, a resturilor de rădăcini de plante precum și a petelor de ceară descoperite în timpul tratamentelor. Procesul de conservare a continuat cu:

efectuarea de băi de emolierie, cu apă distilată și glicerină, în mai multe etape; curățire chimică, în mai multe etape, prin imersie în diverse soluții în vederea îndepărtării produșilor de coroziune a elementelor metalice din cupru și a firelor de argint și Ag aurit din componența piesei. Imersarea s-a făcut în tasă, piesa fiind consolidată, în prealabil, între două plase de terilenă pentru a fi manevrată ușor (fig. 4).

Clătirea în etape succesive până la neutralizarea completă a materialelor și uscarea piesei textile, în mediu controlat, pe pat absorbant de hârtie de filtru au constituit etapele finale ale procesului de conservare activă.

Fig. 5. Consolidare broderie prin coasere. a - ansamblu; b - detaliu.

Fig. 5. Embroidery consolidation by sewing. a - overview; b - detail.

Fig. 6. Ansamblu. **a** - înainte de conservare-restaurare; **b** - după conservare-restaurare.

Fig. 6. Overview. **a** - before conservation-restoration; **b** - after conservation-restoration.

Șnurul din mătase naturală a fost tratat separat, alternând curățirile umede cu apă, alcool, glicerină și detergent neutru, cu băile de curățire cu soluție de Complexon III, urmate de clătiri repetate, până la neutralizare completă. Verigile metalice din argint au fost conservate-restaurate până la o anumită etapă împreună cu partea textilă, în cadrul laboratorului de restaurare textile, apoi partea finală a procesului de conservare-restaurare s-a realizat în cadrul laboratorului de restaurare metal.

A urmat etapa de pregătire a materialelor textile pentru consolidare (fire de borangic, țesătura de mătase naturală, țesătura de bumbac și tul), atât pentru fața piesei, cât și pentru revers. Materialele textile au fost vopsite utilizând coloranți naturali

din plante și coloranți chimici, pentru a obține nuanțe cât mai apropiate de fondul broderiei, urmărind respectarea principiului integrării cromatice. Consolidarea s-a realizat prin coasere, cu fire de borangic, pe un suport textil nou având caracteristici similare suportului broderiei originale, în vederea integrării cromatice a zonelor degradate în unitatea piesei. Firele de mătase naturală, componente ale broderiei, care s-au mai păstrat, au fost paralelizate și fixate prin coasere, cu fire de borangic (fig. 5). Între cele două țesături, fața și reversul piesei, a fost fixată prin coasere o altă țesătură din bumbac, vopsită în nuanța fondului broderiei. Pe această țesătură de bumbac a fost aplicată o altă țesătură, tot din bumbac, prin termolipire, pentru a conferi piesei originale, stabilitate dimensională, în timp.

Pentru fața piesei s-a vopsit tul, respectând principiul integrării cromatice. Tulul vopsit a fost aplicat prin coasere, cu fire de borangic, peste broderia restaurată, în vederea protejării acesteia în cazul manevrărilor ulterioare pentru transport/depozitare. A fost confecționată o dublură nouă, din țesătură de mătase naturală, vopsită în cromatica piesei. A urmat reasamblarea părților componente, prin coasere manuală, cu fire de mătase naturală. Fixarea verigilor metalice, prin coasere, cu fire de mătase naturală, pe reversul piesei, a fost ultima etapă a procesului de conservare-restaurare. Astfel, după un îndelungat și complex proces de conservare-restaurare, dintr-un amestec de elemente eterogene (fire metalice, fire de mătase naturală și elemente de broderie dispersate) (fig. 6,a), piesa a fost salvată și valorificată muzeal (fig. 6,b).

În vederea valorificării muzeale, pentru această piesă a fost proiectat și realizat un suport special, astfel încât piesa să nu fie tensionată și să fie bine pusă în valoare.

Mulțumiri:

Domnului prof. dr. hab. Gheorghe Postică, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău pentru încrederea acordată în restaurarea pieselor, Doamnei dr. Maria Geba, șef Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, pentru investigațiile fizico-chimice realizate, doamnei ing. Doina Anăstăsoaei pentru colaborare, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și domnului Loredan Baiardi, TVR Iași, pentru documentația foto realizată.

Bibliografie

Andersson et al. 2010: E. Andersson Strand, K.M. Frei, M. Gleba, U. Mannering, M.-L. Nosch, I. Skals, Old textiles-new possibilities. *European Journal of Archaeology* 13(2), SAGE Publications, 2010, 149-173.

Gregorian, 1941: V. Gregorian, *Veșmintele liturgice în Biserica Ortodoxă*. Tipografia Sfintei Mitropolii a Olteniei (Craiova 1941).

Mariana Gugeanu, expert restaurator textile, IA, Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România, e-mail: m_gugeanu@yahoo.com